

IBN HISHOM ANSORIYNING “QATR NADO” ASARIDA SO‘Z VA UNING TURKUMLARI TALQINI

Mansur Jumaniyazov

O‘zbekiston Jahon Tillari universiteti,
Stajyor o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429820>

Arab tilida ma’nosi tugallangan jumlaning “kalima” deb ataladi, Alloh taoloning: *كَلِمَاتُهَا هِيَ قَاتِلُهَا* (Yo‘q, darhaqiqat, bu (quruq) gap bo‘lib, u aytguvchi, xolos) oyati o‘zidan oldingi quyidagi oyatga ishora sifatida kelgan, u oyat: *رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ* (Shoyadki tark qilgan narsamda solih amal qilsam”, der. Mo‘minlar surasi, 100-oyat). Atama sifatida bo‘linmas lug‘aviy birlikni ifoda etadi.

Atamadagi “*قَوْل*” lafzi ma’noni anglatuvchi so‘zdir. “*لَفْظ*” (lafz) so‘zi esa ma’no anglatadigan yoki ma’nosi bo‘lmagan tovushlar birikmasini ifoda etadi. Bundan ma’lum bo‘ladiki, har bir qavl (so‘z) lafzdir, lekin har bir lafz so‘z (qavl) bo‘lolmaydi.

Atamadagi “*مُفْرَد*” (birlik) so‘zi so‘zning bir qismi so‘z anglatadigan butun ma’noni ifodalay olmasligini, so‘z bo‘linmas birlik demakdir. Misol uchun: *زَيْدٌ* so‘zini tashkil qiluvchi *ز*, *ي*, *د* harflari alohida olinganda *ز* yoki *ي* yoki *د* “Zayd” so‘zini yoki anglatadigan ma’nosini ifoda eta olmaydi. “*عَلَامٌ زَيْدٌ*” (Zaydning xizmatchisi) birikmasining qismlari alohida olinsa, birikma ma’nosini emas, o‘zi yolg‘iz holda kelgan ifodani anglatadi, chunki, bu so‘z-lug‘aviy birlik emas, so‘z birikmasi hisoblanadi.

So‘zga berilgan yuqoridagi ta’rifda qolgan ta’riflarda keltiriladigan “*سَوْزٌ*” (So‘z bo‘linmas [birlik] ma’nosini ifodalovchi ma’noga ega lafzdir.) “*وَضَعٌ*” qo‘yilgan so‘zi mavjud emas, deb aytilsa, quyidagicha javob beriladi: bu so‘zni ta’rifda keltiruvchilar “lafz” so‘zini “kalima”ning ma’nosini anglatuvchi deb biladilar. “Lafz” ma’noga ega va ma’no anglatmaydigan turlarga bo‘linadi, ma’no anglatuvchisi *مَوْضُوعٌ* ma’no anglatmaydigani esa, *مُهْمَلٌ* (foydalanishga yaroqsiz) deb yuritiladi. Qolgan ta’riflarda “*لَفْظٌ*” so‘zining ma’no anglatuvchi turi ekanligini bildirish uchun *وَضَعٌ* so‘zi keltirilgan. Men keltirgan ta’rifda “*قَوْلٌ*” ma’no anglatadigan so‘zni ifoda etadi. Shu sababli ta’rifda “*وَضَعٌ* qo‘yilgan” so‘zi keltirilmagan. Nima uchun *لَفْظٌ* so‘zi o‘rniga *قَوْلٌ* so‘zi keltirildi, deb so‘ralsa, “lafz” so‘zi ta’rifda keltirilsa, bevosita “ma’no anglatuvchi” so‘zini keltirish shart bo‘lar edi. So‘zga beriladigan ta’rifda “lafz” so‘zidan ko‘ra “qavl” so‘zini keltirish ta’rifni lo‘nda, qisqa bo‘lishini ta’minlaydi. (Muallif gapining so‘zma-so‘z tarjimasini, talqini: “lafz” so‘zga nisbatan ma’no anglatishda uzoqdagi so‘z, “lafz” so‘zini keltirilsa, uning qaysi turi ekanligini bayon qilishga ihtiyoj paydo bo‘ladi. “Qavl” so‘zi esa, so‘zga nisbatan ma’no anglatishda yaqin so‘z hisoblanadi, qolgan narsalarga ihtiyoj qolmaydi. Ta’rifni berishda ma’no jihatdan uzoqdagi so‘zni qo‘llash soha vakillari oldida ayb sanaladi.)

Arab tilidagi so‘zlar uch turkumga bo‘linadi. Ular: ism, fe‘l va harf.

So‘zga berilgan ta’rifni keltirgach, uning: ism, fe‘l va harf so‘z turkumlariga bo‘lishini bayon qildim. Faqatgina uch turkum bilan chegaralanishiga dalil: har bir turkumdan kelib chiqadigan yakuniy ilmiy xulosadir. Tilshunoslarning hammasi arablarning mazkur so‘zlariga ergashib, uch turkumdan boshqasi turkumni topishmagan. Bordiyu to‘rtinchi turkum bo‘lsa, uch turkumdan biriga mansub hisoblanadi.

Ism so‘z turkumiga keladigan bo‘lsak, u quyidagi morfologik belgilar bilan ajralib turadi. Ular: *ال* al-artikl *الرَّجُلُ* – (muayyan erkak kishi), tanvin (so‘z oxirida keluvchi [ُ un], [ِ in] va [َ an]

morfoloqik belqilar) رَجُلٌ – (nomuayyan erkak kishi), ضَرْبٌ – (urdim) so‘zidagi ت 1-shaxsni ifodalayotgan shaxs-son qo‘shimchasi “dim” (ضَرْبٌ – (urdim) so‘zidagi ت 1-shaxsni ifodalayotgan shaxs-son qo‘shimchasi “dim” arabiy matnda الحديث عنه – (u haqidagi gap) iborasi bilan berilgan).

So‘z uch turkumdan iborat ekanligini yozib bo‘lgach, uch turkumdan biri qolgan ikkitasidan nima bilan farq qilishini keltirilgan ma‘lumotlarning foydasi to‘liq bo‘lishi uchun ochiqdashni boshladim. Matnda ism turkumiga mansub so‘zning uchta belgisini yozdim, birinchi belgi so‘zning avvalida keladi va u الفرس – (muayyan ot), الغلام – (muayyan xizmatchi), ikkinchi belgi so‘zning oxirida keladi va tanvindir. Tanvin so‘z oxirida ziyoda qilingan sukunli “nun” bo‘lib, ta‘kidni ifodalamay, yozuvda yozilmaydigan, tovushdan iborat. [Ular quyidagilar: [ُن], [ِن] va [َan]. Misol uchun: رَجُلٌ، زَيْدٌ، جَيْنُودٌ، مَسَلَمَاتٌ. Bu so‘zlarga o‘xshab tanvin bilan tugagan so‘zlar ism turkumidan hisoblanadi. Uchinchi belgisi gap tarkibida namoyon bo‘lib, sintaktik vazifa bajarishi bilan ma‘lum bo‘ladi. Muallif tomonidan bu علامة معنوية – (ma‘naviy belgi, ya‘ni gap tarkibida namoyon bo‘luvchi belgi), misol uchun: قَامَ زَيْدٌ – (Zayd turdi) gapidagi “turmoq” ish-harakatini bajaruvchisi Zayd ekanligi, “Zayd” so‘zi ism turkumiga mansub ekanligini bildiruvchi eng yorqin belgidir. Shuningdek, ضَرْبٌ – (urdim) so‘zidagi ت (1-shaxsni ifodalayotgan shaxs-son qo‘shimchasi “dim”) ال al-artikl, tanvin olmasada, “urmoq” ish-harakatini bajaruvchisiligi bilan ism turkumiga mansub sanaladi.

Ism turkumi [kelishikda turlanishi, turlanmasligiga ko‘ra] ikki turlidir. Oxiri muayyan sintaktik ta‘sirga ega bo‘lak sababli o‘zgargan so‘z مُعْرَبٌ – (kelishikda turlanuvchi) deb ataladi. Misol uchun: كَرِيْمٌ – (Zayd kabi). Oxiri o‘zgarmaydigan so‘z مُبْتَدِئٌ – (kelishikda turlanmaydigan) deb ataladi. Bu مُعْرَبٌ – (kelishikda turlanuvchi) so‘zning aksidir. Misol uchun: هُوْلَاءِ – (Bular) kabi doim kasra [i] bilan tugaydigan so‘z, Hijoz lahjasida doim kasra [i] bilan tugovchi اَمْسٌ – (kecha), حَلَامٌ – (Hazami, ayol ismi) kabi so‘zlar, doim fatha [a] bilan tugovchi اَحَدٌ عَشْرٌ – (11 son) 11 dan toki 19 gacha sonlar, doim damma [u] bilan tugovchi قَبْلٌ – (-dan oldin), بَعْدٌ – (-dan keyin) kabilar. قَبْلٌ – (-dan oldin), بَعْدٌ – (-dan keyin) so‘zlaridan keying bo‘lak tushirib, uning ma‘nosi nazarda tutilgan o‘rinlarda damma [u] bilan o‘zgarmas holda bo‘ladi. كَمْ – (nechta, qancha), مَنْ – (kim) kabi so‘zlar sukun [unli kelmaslik hodisasi] bilan o‘zgarmasdir. Sukun [unli bo‘lmagan undosh ustidagi belgi] o‘zgarmaslik, kelishikda turlanmaslikning asosidir.

References:

1. 392 الدكتور فاضل صالح السامرائي. معاني النحو. الجزء الأول. – عمان. دار الفكر. 2000.
2. الشيخ مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. الجزء الثلاثة. بيروت. مؤسسة الرسالة. 2010. صفحة 847.
3. عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. شرح قطر الندى و بل الصدى. – دمشق. دار الخير. 1990. صفحة 352.